

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E ALUNOS COM TEA

 DOI: 10.5281/zenodo.15036118

Cledir Rocha Pereira

Mestre em Educação

Instituição: Christian Business School

Endereço: 5728 Major Blvd Suite 530, 32819, Orlando, Florida, 32819

E-mail: cledir.rocha@gmail.com

Amanda Renata Domiciano Patricio

Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: mandinha.re@gmail.com

Erica Costa Viqueti Games

Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: ericapedag41@gmail.com

Giuliano de Martin

Doutor em Ecologia de Ecossistemas

Instituição: Universidade Vila Velha (UVV)

Endereço: Avenida Comissário José Dantas de Melo, nº 21. Boa Vista, Vila Velha -

ES

E-mail: giuliano_demartin@yahoo.com.br

Karine de Souza Amorim da Silva

Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: prof.karineamorim@gmail.com

Liliane Costa Ramos Neves

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: liliane.1326@gmail.com

Patric Devyd Gomes Vieira

Mestrando em Educação Inclusiva

Instituição: Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Endereço: Cidade Universitária Paulo VI, Avenida Lourenço Vieira da Silva, n.º 1000,

Bairro Jardim São Cristóvão – São Luís – MA

E-mail: patric-devyd@hotmail.com

Silvana Maria Aparecida Viana Santos

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade de Ciencias Sociales Interamericana (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad Casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: Silvanaviana11@yahoo.com.br

Tatiane Beloni Sueth

Mestre em Gestão Social, Desenvolvimento Regional e Educação

Instituição: Centro Universitário Vale do Cricaré (UNIVC)

Endereço: Rua Humberto de Almeida Franklin, 217 - 257 - Universitário, São Mateus

- ES

E-mail: tbeloni@yahoo.com.br

RESUMO

Este estudo abordou a questão de como as tecnologias assistivas podem ser aplicadas no processo de ensino-aprendizagem de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), investigando seus desafios e benefícios no contexto educacional. O objetivo geral foi analisar o impacto dessas tecnologias na inclusão escolar, com ênfase no desenvolvimento de habilidades sociais e na participação acadêmica dos alunos com TEA. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, com a análise de artigos, livros e outros materiais acadêmicos sobre o tema. Os resultados indicaram que o uso de tecnologias assistivas contribui para a melhoria da comunicação e interação dos alunos, promovendo maior inclusão nas atividades

escolares. As ferramentas tecnológicas analisadas, como softwares educativos e dispositivos de comunicação alternativa, mostraram-se eficazes no aumento da participação dos alunos, tanto nas atividades acadêmicas quanto sociais. No entanto, os resultados também revelaram desafios, como a falta de capacitação dos educadores, a escassez de recursos financeiros e as limitações de infraestrutura nas escolas. A análise sugeriu que, embora as tecnologias assistivas tenham grande potencial, sua implementação ainda enfrenta barreiras substanciais que precisam ser superadas. As considerações finais apontaram para a necessidade de investir na formação contínua dos professores, na melhoria da infraestrutura escolar e em políticas públicas para garantir a plena inclusão dos alunos com TEA. Estudos futuros poderiam explorar com profundidade essas questões e avaliar a eficácia de diferentes tecnologias em contextos diversos.

Palavras-chave: Tecnologias assistivas, Transtorno do Espectro Autista, Inclusão escolar, Habilidades sociais, Educação.

ABSTRACT

This study addressed how assistive technologies can be applied in the teaching-learning process for students with Autism Spectrum Disorder (ASD), investigating their challenges and benefits in the educational context. The primary objective was to analyze the impact of these technologies on school inclusion, emphasizing the development of social skills and the academic participation of students with ASD. The methodology employed was bibliographic research, analyzing articles, books, and other academic materials on the subject. The findings indicated that assistive technologies improve communication and interaction among students, fostering greater inclusion in school activities. The technological tools analyzed, such as educational software and alternative communication devices, proved effective in enhancing student participation in both academic and social activities. However, the results also highlighted challenges, including insufficient teacher training, a lack of financial resources, and inadequate school infrastructure. The analysis suggested that, despite the great potential of assistive technologies, their implementation still faces substantial barriers that need to be addressed. The concluding remarks emphasized the importance of investing in continuous teacher training, improving school infrastructure, and developing public policies to ensure the full inclusion of students with ASD. Future studies could further explore these issues and evaluate the effectiveness of different technologies in various contexts.

Keywords: Assistive Technologies, Autism Spectrum Disorder, School Inclusion, Social Skills, Education.

INTRODUÇÃO

O uso de tecnologias assistivas tem se consolidado como uma ferramenta essencial no processo de inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), contribuindo para o desenvolvimento acadêmico, social e comunicativo dessas crianças e jovens. As tecnologias assistivas englobam um conjunto de dispositivos, softwares e recursos pedagógicos que facilitam o acesso ao conteúdo educacional,

promovendo a autonomia e a participação plena de alunos com diferentes necessidades. No contexto educacional, as tecnologias assistivas podem ser aplicadas de diversas formas, como na adaptação de materiais didáticos, no suporte à comunicação alternativa e aumentativa, além de proporcionar recursos interativos que ajudam no desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais. A crescente adoção dessas ferramentas tem gerado um impacto positivo na aprendizagem, permitindo que os estudantes com TEA se integrem de maneira eficaz ao ambiente escolar, superando barreiras tradicionais de ensino.

A relevância deste estudo está diretamente relacionada ao crescente interesse em proporcionar uma educação inclusiva e acessível a todos os alunos, àqueles com TEA. A inclusão escolar, que visa garantir o direito de todos os alunos a uma educação de qualidade, depende, em grande medida, do uso de metodologias e recursos pedagógicos adaptados às necessidades de cada estudante. Nesse contexto, as tecnologias assistivas desempenham um papel fundamental ao possibilitar que alunos com TEA tenham acesso ao currículo escolar e participem de atividades de aprendizagem de maneira eficaz. O uso adequado dessas tecnologias pode melhorar a comunicação, a interação social e o desempenho acadêmico desses alunos, além de oferecer aos educadores novas ferramentas para personalizar o ensino. A justificativa para esta pesquisa reside na importância de investigar de que maneira essas tecnologias são aplicadas no ambiente escolar e como elas podem contribuir para o sucesso educacional de alunos com TEA. Além disso, entender as dificuldades e limitações enfrentadas na implementação dessas ferramentas é essencial para aprimorar as práticas pedagógicas e as políticas públicas voltadas para a educação inclusiva.

A questão central que norteia este estudo é: ****Como as tecnologias assistivas podem ser aplicadas no processo de ensino-aprendizagem de alunos com TEA, e quais são os desafios e benefícios dessa aplicação no contexto educacional?*** Esta questão reflete a necessidade de explorar tanto os benefícios quanto os obstáculos que surgem ao integrar essas tecnologias no processo educativo, buscando uma compreensão aprofundada sobre sua eficácia e sobre as condições necessárias para sua implementação bem-sucedida.

O objetivo desta pesquisa é analisar o impacto das tecnologias assistivas no desenvolvimento acadêmico e social de alunos com TEA, investigando os benefícios e desafios do uso dessas ferramentas no ambiente escolar. Ao longo do texto, será

explorado o conceito de tecnologias assistivas e sua aplicação na educação de alunos com TEA, além de discutir os principais desafios enfrentados por educadores e instituições de ensino na implementação dessas ferramentas. A pesquisa também abordará as melhores práticas pedagógicas e as contribuições das tecnologias assistivas para a inclusão escolar, considerando os avanços tecnológicos recentes e suas implicações para o futuro da educação inclusiva.

Este trabalho está estruturado em seis seções principais. Na introdução, foi apresentada a contextualização do tema, a justificativa da pesquisa, a formulação do problema e o objetivo do estudo. O segundo capítulo, intitulado “Referencial Teórico”, abordará as bases conceituais sobre o Transtorno do Espectro Autista e as tecnologias assistivas, explorando o contexto histórico e legislativo. No terceiro capítulo, denominado “Desenvolvimento”, serão discutidas as principais tecnologias assistivas utilizadas no ensino de alunos com TEA, as estratégias pedagógicas adotadas e os desafios encontrados na implementação dessas tecnologias. O quarto capítulo apresentará a metodologia utilizada para a realização da pesquisa, com ênfase na análise qualitativa das fontes bibliográficas selecionadas. No quinto capítulo, serão discutidos os resultados obtidos a partir da revisão bibliográfica, e, por fim, nas “Considerações Finais”, serão apresentadas as conclusões da pesquisa e sugestões para futuras investigações na área.

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico deste trabalho está estruturado em duas partes principais. Inicialmente, será abordado o conceito de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com ênfase nas características, desafios e necessidades educacionais desses alunos, buscando uma compreensão aprofundada do impacto do TEA no processo de aprendizagem. Em seguida, será discutido o conceito e a evolução das tecnologias assistivas, com a apresentação de diferentes tipos de tecnologias aplicáveis no contexto educacional, incluindo softwares, dispositivos de comunicação alternativa e aumentativa, e outras ferramentas utilizadas para apoiar alunos com TEA. Além disso, será explorada a legislação brasileira e internacional sobre a inclusão escolar e o uso de tecnologias assistivas, destacando as normas e políticas públicas que promovem a acessibilidade e a igualdade de oportunidades educacionais para estudantes com deficiências.

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NO ENSINO DE ALUNOS COM TEA

As tecnologias assistivas têm se mostrado uma ferramenta eficaz no apoio ao processo educacional de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), contribuindo para o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, sociais e de comunicação. De acordo com Alves e Moura (2021, p. 457), o uso de tecnologias assistivas como softwares educacionais e dispositivos de comunicação alternativa e aumentativa tem permitido que alunos com TEA se envolvam de maneira eficaz nas atividades escolares, superando barreiras de comunicação e acesso ao conteúdo. Essas ferramentas, quando corretamente aplicadas, favorecem a personalização do ensino, ajustando-se às necessidades específicas de cada estudante e proporcionando um ambiente de aprendizagem acessível e inclusivo (Ferreira, Lima e Pereira, 2020, p. 57). De acordo com Souza (2020, p. 55):

As TIC têm o potencial de tornar a educação mais inclusiva, oferecendo recursos que atendam às necessidades específicas dos alunos com deficiência e garantindo que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade. Essas tecnologias podem ser adaptadas para oferecer recursos personalizados que atendam às necessidades individuais de alunos com deficiência. Isso pode incluir software de acessibilidade, dispositivos assistivos e ferramentas de comunicação alternativa, que ajudam a tornar o aprendizado mais acessível para alunos com diferentes tipos de deficiência. Dessa forma, há a importância de garantir que todos os alunos, independentemente de suas características ou circunstâncias, tenham a oportunidade de receber uma educação de qualidade.

Entre as tecnologias assistivas comuns no contexto educacional, destacam-se os softwares que promovem a interação e a comunicação, como os aplicativos que utilizam símbolos gráficos para facilitar a compreensão de alunos com dificuldades de linguagem (Bosa, 2020, p. 123). Tais ferramentas são fundamentais para alunos com TEA, que muitas vezes enfrentam desafios significativos na comunicação verbal. A utilização de dispositivos como os tablets e os sistemas de voz também tem se mostrado eficaz, permitindo que os alunos se expressem de forma independente e participativa nas atividades acadêmicas (Gurgel e Cunha, 2020, p. 69).

Os benefícios do uso dessas tecnologias são evidentes no desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas. Silva e Santos (2022, p. 15) observam que jogos digitais e aplicativos educacionais, quando aplicados de maneira adequada, não só estimulam a aprendizagem de conteúdos curriculares, mas também favorecem a

interação social entre os alunos, ajudando-os a se integrar ao ambiente escolar de forma completa. Essa interação é crucial, pois alunos com TEA frequentemente enfrentam dificuldades em se relacionar com os colegas e em participar ativamente das dinâmicas sociais da sala de aula. Além disso, Costa e Silva (2022, p. 191) apontam que as tecnologias assistivas contribuem para a redução da ansiedade desses alunos, criando um espaço seguro e controlado para o desenvolvimento de habilidades interpessoais.

Além disso, o uso de tecnologias assistivas tem mostrado resultados positivos na melhoria da autonomia dos alunos com TEA, permitindo-lhes acessar conteúdos educacionais de maneira independente e com menos intervenções externas. Segundo Santos e Gomes (2021, p. 80), ao utilizar dispositivos tecnológicos, os alunos com TEA desenvolvem uma maior capacidade de autogestão do aprendizado, o que impacta diretamente sua autoestima e confiança nas habilidades acadêmicas. Esses avanços são fundamentais para o processo de inclusão, pois proporcionam a esses alunos uma maior sensação de pertencimento e participação no ambiente escolar.

Portanto, as tecnologias assistivas desempenham um papel crucial no apoio ao desenvolvimento acadêmico e social de alunos com TEA, promovendo um aprendizado acessível e adaptado às suas necessidades. A utilização dessas ferramentas não só facilita o acesso ao conteúdo curricular, mas também contribui para o desenvolvimento de habilidades sociais e comunicativas, essencial para a inclusão plena desses alunos no contexto educacional.

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA A INCLUSÃO DE ALUNOS COM TEA

As estratégias pedagógicas adotadas para a inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) são fundamentais para garantir que esses estudantes possam participar ativamente das atividades educacionais. De acordo com Gurgel e Cunha (2020, p. 67), a aplicação de metodologias pedagógicas adaptativas, que consideram as particularidades de cada aluno, é essencial para promover uma aprendizagem eficaz. Essas metodologias incluem a adaptação de conteúdo, a utilização de atividades personalizadas e a modificação do ambiente escolar, de forma a garantir que todos os alunos, independentemente de suas dificuldades, possam acessar o currículo de maneira significativa. No entanto, mesmo sem o uso direto de tecnologias assistivas, práticas pedagógicas como a instrução diferenciada e o ensino

baseado em tarefas estruturadas são eficazes no apoio à aprendizagem de alunos com TEA, permitindo que eles se envolvam ativamente nas atividades escolares (Silva e Santos, 2022, p. 14). Neste sentido, Sanches (2018, p. 8) explicita que:

As tecnologias e os games educativos podem ser ferramentas eficazes para engajar estudantes com autismo no processo de aprendizagem. Por meio de interfaces visuais e interativas, esses recursos possibilitam a criação de ambientes estruturados que atendem às necessidades sensoriais e de organização dos alunos, promovendo a aquisição de novas habilidades de maneira lúdica e estimulante.

A utilização de tecnologias assistivas, no entanto, potencializa a implementação de estratégias pedagógicas inclusivas, uma vez que essas ferramentas oferecem recursos adicionais que favorecem a participação de alunos com TEA em diferentes contextos educacionais. Alves e Moura (2021, p. 459) enfatizam que, ao combinar metodologias adaptadas com o uso de tecnologias assistivas, os professores podem criar um ambiente de aprendizagem dinâmico e acessível, atendendo às necessidades específicas de cada aluno. Isso pode incluir o uso de softwares educativos e dispositivos de comunicação alternativa, que auxiliam na compreensão dos conteúdos, além de promover a autonomia e a interação social entre os alunos. A utilização dessas tecnologias, quando integrada a práticas pedagógicas flexíveis, permite que os alunos com TEA participem de atividades de forma eficaz, contribuindo para a superação das barreiras impostas pelas suas dificuldades de comunicação e socialização (Costa e Silva, 2022, p. 190).

Além disso, as práticas pedagógicas inclusivas requerem uma abordagem que considere o desenvolvimento de habilidades sociais dos alunos com TEA. Santos e Gomes (2021, p. 78) destacam que a implementação de estratégias que favoreçam a interação entre os alunos com TEA e seus colegas pode resultar em avanços significativos na inclusão social. Tais estratégias incluem o uso de jogos cooperativos, atividades de grupo e projetos colaborativos, que incentivam a comunicação e a troca entre os estudantes, promovendo o aprendizado de habilidades sociais essenciais para o convívio escolar. As atividades que envolvem o trabalho em grupo, quando bem estruturadas, permitem que os alunos com TEA se integrem ao ambiente escolar de maneira fluida, superando as dificuldades típicas de interação social associadas ao transtorno.

Portanto, as metodologias pedagógicas que visam a inclusão de alunos com TEA devem ser variadas e adaptáveis, considerando as características e necessidades individuais de cada aluno. O uso de tecnologias assistivas, embora não indispensável, pode otimizar essas estratégias, proporcionando ferramentas que facilitam a aprendizagem e a comunicação. Ao integrar práticas pedagógicas inclusivas e adaptativas, as escolas podem oferecer aos alunos com TEA as condições necessárias para sua plena participação nas atividades educacionais, favorecendo seu desenvolvimento acadêmico, social e emocional.

DESAFIOS E LIMITAÇÕES NO USO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS

A implementação de tecnologias assistivas no processo educacional de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) enfrenta diversas barreiras que dificultam sua plena utilização, tanto do ponto de vista dos educadores quanto dos próprios alunos. De acordo com Ferreira, Lima e Pereira (2020, p. 62), um dos principais desafios está relacionado à formação dos professores, que muitas vezes não possuem o conhecimento técnico necessário para utilizar essas tecnologias de maneira eficaz. A falta de capacitação adequada impede que os educadores possam explorar todo o potencial dessas ferramentas, o que pode resultar em sua subutilização ou uso inadequado, comprometendo o desenvolvimento dos alunos com TEA. A escassez de programas de formação contínua e de apoio especializado para os professores em relação ao uso de tecnologias assistivas torna esse desafio ainda complexo (Gurgel e Cunha, 2020, p. 72). De acordo com Aguiar e Colares (2016, p. 123):

O processo de formação continuada é fundamental para que os professores possam refletir sobre suas práticas, revisando crenças que possam limitar o desenvolvimento das atividades em sala de aula. Este processo busca transformar crenças em conhecimentos significativos, associando teoria e experiência prática para propor melhorias e inovações na atuação docente. A formação continuada, nesse sentido, exige comprometimento com o aprimoramento constante e uma postura aberta à experimentação de novas metodologias.

Além da questão da formação, outro obstáculo significativo é a limitação de recursos financeiros destinados à aquisição de tecnologias assistivas, em escolas públicas, que enfrentam restrições orçamentárias. Alves e Moura (2021, p. 460)

destacam que a falta de investimento adequado impede que muitas instituições de ensino adquiram equipamentos tecnológicos necessários, limitando o acesso dos alunos com TEA a ferramentas que poderiam ser decisivas para o seu aprendizado. A escassez de recursos financeiros também pode afetar a manutenção desses equipamentos, uma vez que muitas escolas não possuem o suporte técnico necessário para realizar os ajustes e reparos exigidos por essas tecnologias, o que reduz a eficácia no longo prazo.

Além das dificuldades de formação e recursos, as limitações no que diz respeito à infraestrutura das escolas também representam um obstáculo relevante para a implementação de tecnologias assistivas. Silva e Santos (2022, p. 12) apontam que muitas escolas não estão preparadas para adaptar seu espaço físico ao uso dessas tecnologias, o que inclui a falta de instalações adequadas, como acesso à internet de qualidade e equipamentos compatíveis com as ferramentas tecnológicas. Esse problema é particularmente evidente em regiões carentes, onde a infraestrutura educacional é precária e não favorece a integração de tecnologias digitais no cotidiano escolar. A inexistência de condições mínimas para o uso adequado de tecnologias assistivas limita as oportunidades de aprendizagem dos alunos com TEA, tornando o processo inclusivo difícil de ser concretizado.

Além das barreiras relacionadas à formação, recursos e infraestrutura, as tecnologias assistivas também apresentam limitações em termos de eficácia e acessibilidade. Embora essas ferramentas tenham o potencial de beneficiar os alunos com TEA, sua eficácia depende de diversos fatores, como o tipo de tecnologia utilizada, a forma como ela é integrada ao currículo e a individualização do uso (Costa e Silva, 2022, p. 191). Santos e Gomes (2021, p. 82) observam que, em alguns casos, as tecnologias assistivas não são suficientemente personalizadas para atender às necessidades específicas de cada aluno, o que pode reduzir sua eficácia. Além disso, a acessibilidade das ferramentas, para alunos com TEA que apresentam dificuldades sensoriais ou motoras, pode ser limitada, o que compromete a inclusão plena desses estudantes.

Portanto, os desafios e limitações no uso de tecnologias assistivas são múltiplos e envolvem tanto questões estruturais quanto pedagógicas. A formação inadequada dos professores, a falta de recursos financeiros, as deficiências na infraestrutura escolar e as limitações de eficácia e acessibilidade das próprias tecnologias são fatores que dificultam a implementação plena dessas ferramentas no

contexto educacional. Superar esses obstáculos exige não apenas a capacitação dos profissionais de ensino e o investimento em recursos adequados, mas também a adaptação do ambiente escolar e a personalização das tecnologias de acordo com as necessidades de cada aluno com TEA.

METODOLOGIA

A pesquisa realizada para a elaboração deste trabalho caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, tendo como objetivo a análise e revisão das produções acadêmicas existentes sobre o uso de tecnologias assistivas no ensino de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A abordagem escolhida é exploratória, uma vez que busca compreender os benefícios, desafios e práticas pedagógicas associadas à aplicação dessas tecnologias no contexto educacional. Os principais instrumentos utilizados foram a seleção e análise de livros, artigos acadêmicos, dissertações, teses e demais fontes científicas relacionadas ao tema. A coleta de dados foi realizada por meio da busca em bases de dados acadêmicas, como Google Scholar, Scielo e bases de periódicos, utilizando palavras-chave específicas relacionadas ao TEA, tecnologias assistivas e inclusão escolar. Os critérios de inclusão para as fontes de pesquisa consideraram a relevância, a qualidade científica e a atualização das publicações, priorizando estudos recentes que tratam do impacto das tecnologias assistivas no aprendizado de alunos com TEA. As técnicas de análise utilizadas envolveram a leitura crítica das fontes selecionadas, seguida da organização das informações em categorias temáticas, a fim de identificar padrões e divergências nas discussões e resultados encontrados nos estudos revisados.

Para melhor visualização e compreensão das referências bibliográficas analisadas nesta pesquisa, foi elaborado um quadro que organiza as fontes por autor, título, ano de publicação e tipo de trabalho. Este quadro facilita a consulta e contribui para uma visão geral das obras utilizadas na fundamentação teórica do estudo. A seguir, apresenta-se o quadro com as referências selecionadas para esta pesquisa.

Quadro 1 - Referências Bibliográficas Utilizadas na Pesquisa

Autor(es)	Título Conforme Publicado	Ano	Tipo de Trabalho
BRASIL	Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência e estabelece o direito ao uso de tecnologias assistivas.	2015	Lei
ALVES, R. R.; MOURA, M. P.	Tecnologias assistivas no processo de inclusão de alunos com TEA: desafios e perspectivas.	2021	Artigo
BOSA, C. A.	O uso de tecnologias digitais para aprimorar a comunicação de crianças com Transtorno do Espectro Autista.	2020	Artigo
COSTA, P. R.; SILVA, J. P.	Aplicação de softwares e dispositivos interativos no ensino de alunos com TEA.	2022	Artigo
SANTOS, L. F.; GOMES, A. R.	Dispositivos de comunicação alternativa e aumentativa como ferramenta para alunos com TEA.	2021	Artigo
OLIVEIRA, M. T.; NASCIMENTO, J. C.	A integração de tecnologias assistivas no ambiente escolar para estudantes com TEA.	2022	Artigo
FERREIRA, S. R.; LIMA, C. A.; PEREIRA, J. F.	Tecnologias assistivas no desenvolvimento de habilidades sociais em alunos com TEA.	2020	Artigo
GURGEL, J. C.; CUNHA, A. S.	O papel das tecnologias assistivas na inclusão educacional de crianças com TEA: uma análise bibliográfica.	2020	Artigo
MACHADO, R. A.; FERREIRA, L. F.	Tecnologias assistivas e práticas inclusivas: contribuições para a educação de alunos com TEA.	2021	Artigo
SILVA, A. B.; SANTOS, F. L.	Jogos digitais e aplicativos educacionais como apoio ao aprendizado de crianças com TEA.	2022	Artigo
BATISTA, José Cristiano de Freitas <i>et al.</i>	O uso de jogos digitais para o desenvolvimento de habilidades sociais em crianças autistas.	2024	Capítulo de Livro
SILVA, Alcinei José <i>et al.</i>	O impacto dos jogos digitais no desenvolvimento de habilidades sociais em crianças com autismo.	2024	Capítulo de Livro
BOECHAT, Gisela Paula Fatinanti <i>et al.</i>	Tecnologias assistivas no processo de inclusão escolar de crianças com autismo.	2024	Capítulo de Livro
SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana <i>et al.</i>	Tecnologias educacionais para estudantes com deficiência	2024	Capítulo de Livro

	visual: oportunidades e desafios.		
SILVA, Alcinei José <i>et al.</i>	Intervenções baseadas em tecnologia para o ensino de leitura a crianças com autismo.	2024	Capítulo de Livro

Fonte: autoria própria

Após a inserção do quadro, é possível observar que a organização das referências permite uma visão clara das obras que sustentam os principais argumentos e análises desenvolvidas ao longo deste trabalho. A estrutura apresentada facilita o acesso às fontes citadas, contribuindo para a transparência e a consistência das informações que foram utilizadas para a construção da revisão bibliográfica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fonte: autoria própria

A seguir, apresenta-se a Nuvem de Palavras, que destaca visualmente os termos frequentes e significativos encontrados nas referências bibliográficas utilizadas neste trabalho. Esta nuvem ilustra as palavras-chave que emergiram da análise das fontes, refletindo os temas centrais que serão discutidos nos tópicos seguintes, bem como nos resultados e nas discussões. Os termos destacados, como “Tecnologias Assistivas”, “TEA”, “Inclusão”, “Habilidades Sociais” e “Comunicação”, são

fundamentais para a compreensão dos principais desafios, benefícios e impactos do uso de tecnologias assistivas na educação de alunos com Transtorno do Espectro Autista.

A Nuvem de Palavras apresentada serve como uma ferramenta visual para facilitar a identificação dos conceitos predominantes nas pesquisas e facilitar o entendimento da estrutura do trabalho. Os termos que aparecem com maior destaque são indicadores de áreas de maior relevância dentro do estudo, o que orienta as discussões a serem desenvolvidas ao longo dos próximos tópicos. A partir desses termos, será possível aprofundar a análise sobre como as tecnologias assistivas influenciam o aprendizado, a inclusão e o desenvolvimento de habilidades sociais em alunos com TEA.

IMPACTO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NA INCLUSÃO ESCOLAR:

O uso de tecnologias assistivas tem mostrado impactos positivos significativos na inclusão escolar de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), proporcionando oportunidades de aprendizagem acessíveis e eficazes. Alves e Moura (2021, p. 461) afirmam que essas tecnologias, ao serem aplicadas de forma adequada, contribuem para a quebra de barreiras que historicamente impediam a plena participação de alunos com TEA nas atividades escolares. A integração de ferramentas tecnológicas permite que esses alunos interajam com o conteúdo de maneira intuitiva e personalizada, o que facilita sua inclusão no ambiente educacional. A utilização de dispositivos e softwares adaptativos favorece a adaptação do currículo às necessidades específicas de cada aluno, promovendo uma maior autonomia e participação no processo de ensino-aprendizagem (Ferreira, Lima e Pereira, 2020, p. 59).

Além disso, o uso de tecnologias assistivas tem sido associado ao aumento da participação dos alunos com TEA nas atividades acadêmicas e sociais. Gurgel e Cunha (2020, p. 74) destacam que as ferramentas digitais oferecem aos alunos a possibilidade de desenvolver habilidades cognitivas e sociais de forma eficaz, uma vez que possibilitam o aprendizado em ritmos diferenciados, respeitando as particularidades de cada estudante. Essas tecnologias, como softwares educativos e dispositivos de comunicação alternativa, têm sido fundamentais para que os alunos com TEA possam interagir facilmente com os colegas, o que facilita sua integração

nas atividades escolares e sociais. Silva e Santos (2022, p. 13) também observam que o uso de tecnologias assistivas proporciona uma melhor comunicação entre os alunos com TEA e seus professores, além de possibilitar que esses estudantes participem de discussões de grupo e atividades colaborativas, o que é essencial para seu desenvolvimento social e emocional.

Estudos têm mostrado que, ao usar tecnologias assistivas, os alunos com TEA apresentam um aumento significativo no envolvimento com o conteúdo acadêmico, uma vez que essas ferramentas ajudam a reduzir as dificuldades de comunicação e interação, características comuns entre esses estudantes. Costa e Silva (2022, p. 191) relatam que a adaptação do ensino por meio de tecnologias assistivas, como a utilização de vídeos educativos e dispositivos de resposta interativa, resulta em um maior engajamento dos alunos nas atividades propostas, promovendo a retenção de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Além disso, as tecnologias assistivas contribuem para o fortalecimento das habilidades sociais dos alunos, oferecendo um ambiente controlado onde eles podem praticar interações e desenvolver competências sociais sem a pressão de situações inesperadas, o que é particularmente relevante para alunos com TEA (Santos e Gomes, 2021, p. 81).

Portanto, as evidências indicam que o uso de tecnologias assistivas tem um impacto positivo na inclusão escolar de alunos com TEA, não apenas ao facilitar seu acesso ao conteúdo acadêmico, mas também ao promover um ambiente inclusivo para o desenvolvimento de suas habilidades sociais e comunicativas. Essas tecnologias contribuem para aumentar a participação desses alunos em diversas atividades, proporcionando uma educação equitativa e adaptada às suas necessidades.

DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS:

A implementação efetiva das tecnologias assistivas nas escolas enfrenta diversas dificuldades, que envolvem aspectos técnicos, pedagógicos e financeiros. De acordo com Ferreira, Lima e Pereira (2020, p. 64), uma das principais dificuldades está relacionada ao acesso às tecnologias e à falta de treinamento adequado dos educadores para utilizar essas ferramentas de forma eficaz. Muitas escolas não possuem o suporte técnico necessário para configurar, operar e manter as tecnologias assistivas, o que limita a sua utilização no cotidiano escolar. Além disso, a carência de

uma formação contínua e especializada para os professores torna-se um obstáculo, já que muitos educadores não estão suficientemente preparados para adaptar suas práticas pedagógicas de maneira a integrar essas tecnologias ao currículo de forma eficiente (Gurgel e Cunha, 2020, p. 76). Esse aspecto pedagógico é crucial, pois, sem a formação adequada, os professores podem não utilizar as tecnologias assistivas de forma apropriada, o que compromete o seu potencial de promover a inclusão e o aprendizado dos alunos com TEA.

Outro desafio significativo na implementação das tecnologias assistivas está relacionado aos aspectos financeiros, uma vez que muitas escolas enfrentam restrições orçamentárias que dificultam a aquisição de equipamentos necessários para a integração dessas tecnologias no ambiente escolar. Alves e Moura (2021, p. 463) destacam que, embora o uso de tecnologias assistivas possa ser uma estratégia eficaz para a inclusão, a falta de recursos financeiros impede que muitas instituições de ensino adquiram as ferramentas adequadas, o que compromete a implementação de práticas inclusivas. Além disso, a escassez de investimentos em manutenção e atualização desses recursos tecnológicos pode resultar em sua obsolescência, tornando difícil a continuidade do uso dessas tecnologias no longo prazo.

A infraestrutura inadequada das escolas também contribui para os desafios enfrentados na implementação das tecnologias assistivas. Silva e Santos (2022, p. 15) observam que muitas instituições de ensino, em áreas carentes, não possuem a infraestrutura necessária para suportar o uso dessas tecnologias, como acesso à internet de qualidade, salas adequadas para o uso de dispositivos eletrônicos e materiais de apoio. Essa falta de infraestrutura impede a aplicação efetiva das tecnologias assistivas, uma vez que os alunos com TEA não têm acesso a um ambiente propício para utilizar as ferramentas de forma eficaz. A ausência de recursos materiais e estruturais adequados é, portanto, um fator limitante para a inclusão digital e educacional desses alunos.

Além disso, a resistência de alguns educadores à implementação de tecnologias assistivas também é um fator que dificulta sua aplicação nas escolas. Gurgel e Cunha (2020, p. 78) afirmam que muitos professores ainda apresentam resistência ao uso de novas tecnologias, muitas vezes por falta de familiaridade ou por não compreenderem completamente os benefícios que essas ferramentas podem proporcionar para os alunos com TEA. Essa resistência pode ser agravada pela pressão por resultados imediatos e pela falta de apoio institucional para a integração

das tecnologias no currículo escolar. Portanto, a superação desses desafios exige, além de investimentos financeiros e na infraestrutura escolar, um esforço conjunto para promover a formação e o engajamento dos educadores, garantindo que eles se sintam capacitados e motivados a utilizar as tecnologias assistivas em seu cotidiano pedagógico.

Em suma, a implementação efetiva das tecnologias assistivas nas escolas enfrenta barreiras técnicas, pedagógicas, financeiras e estruturais que dificultam a sua aplicação de maneira eficiente. A falta de formação adequada dos educadores, a escassez de recursos financeiros e a infraestrutura insuficiente nas escolas são desafios significativos que precisam ser superados para que as tecnologias assistivas possam ser utilizadas de forma plena. Além disso, é necessário combater a resistência de alguns educadores por meio de estratégias de sensibilização e apoio contínuo, de modo a garantir a efetiva inclusão dos alunos com TEA no ambiente escolar.

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS

As tecnologias assistivas desempenham um papel crucial no desenvolvimento de habilidades sociais em alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma vez que facilitam a comunicação e a interação desses alunos com seus pares e educadores. Silva e Santos (2022, p. 16) afirmam que o uso de dispositivos e softwares voltados para a comunicação alternativa e aumentativa contribui para a melhoria da interação social de alunos com TEA, proporcionando-lhes uma maneira eficiente de se expressar e de compreender os outros. Essas tecnologias ajudam a superar as barreiras comunicativas típicas do TEA, permitindo que os alunos participem de forma ativa e integrada nas atividades escolares e sociais. Ao melhorar a comunicação, as tecnologias assistivas permitem que os alunos com TEA desenvolvam melhores habilidades para interagir com colegas, professores e outros membros da comunidade escolar (Ferreira, Lima e Pereira, 2020, p. 60).

Além de facilitar a comunicação, as tecnologias assistivas também auxiliam no desenvolvimento de outras habilidades sociais importantes, como a empatia, o trabalho em equipe e a resolução de conflitos. Gurgel e Cunha (2020, p. 80) destacam que as tecnologias que promovem a interação social, como jogos cooperativos e atividades de grupo facilitadas por dispositivos, ajudam os alunos com TEA a entender melhor as emoções e reações dos outros. Esses jogos, muitas vezes projetados para

desenvolver competências sociais, oferecem um ambiente controlado onde os alunos podem aprender a lidar com diferentes situações sociais de forma gradual e segura. As ferramentas tecnológicas, quando usadas de maneira adequada, proporcionam a esses alunos a oportunidade de vivenciar interações sociais, sem a pressão e o desconforto que poderiam sentir em situações sociais complexas e não estruturadas.

Estudos empíricos também evidenciam os benefícios dessas tecnologias no desenvolvimento de habilidades sociais em alunos com TEA. Santos e Gomes (2021, p. 85) relatam que o uso de tecnologias assistivas contribui para o aumento da autoconfiança dos alunos, permitindo-lhes expressar suas ideias e emoções de maneira clara e eficaz. A utilização de dispositivos digitais, como tablets e aplicativos de comunicação, possibilita que os alunos se envolvam em atividades que promovem o entendimento de normas sociais, como turnos de fala, expressões faciais e linguagem corporal, elementos essenciais para a comunicação social. Além disso, a análise de estudos de caso mostra que o uso de tecnologias assistivas no contexto escolar resulta em um aumento na participação dos alunos com TEA em atividades grupais, além de fomentar a colaboração e a troca de ideias entre os estudantes, aspectos fundamentais para o desenvolvimento de suas habilidades sociais (Costa e Silva, 2022, p. 192).

Portanto, as tecnologias assistivas oferecem recursos valiosos para o desenvolvimento das habilidades sociais de alunos com TEA, contribuindo para a melhoria da comunicação, da interação e da compreensão das normas sociais. Essas ferramentas, ao proporcionarem um ambiente controlado e adaptado às necessidades de cada aluno, favorecem a aprendizagem social e a inclusão desses estudantes nas dinâmicas escolares. O uso dessas tecnologias não só facilita a comunicação, mas também promove a participação ativa dos alunos com TEA em atividades coletivas, fundamentais para o desenvolvimento de suas competências sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As tecnologias assistivas desempenham um papel significativo no processo educacional de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), proporcionando ferramentas que auxiliam na comunicação, no aprendizado e no desenvolvimento de habilidades sociais. A análise das fontes bibliográficas e a discussão dos resultados indicam que o uso dessas tecnologias tem impactos positivos na inclusão escolar de

alunos com TEA, facilitando sua participação nas atividades acadêmicas e sociais. Ao melhorar a acessibilidade ao conteúdo educacional e ao promover uma interação eficaz entre alunos e educadores, as tecnologias assistivas contribuem para a criação de um ambiente educacional inclusivo e adaptado às necessidades específicas desses alunos.

A pesquisa permitiu identificar que, com a utilização de tecnologias assistivas, há um aumento significativo na participação dos alunos com TEA nas atividades escolares, não apenas no aspecto acadêmico, mas também no social. As ferramentas digitais e dispositivos de comunicação alternativa e aumentativa oferecem aos alunos com TEA uma maneira eficaz de se expressar e interagir com seus colegas e professores, o que favorece a construção de habilidades sociais essenciais para a convivência escolar. A evidência de que as tecnologias assistivas contribuem para o desenvolvimento de habilidades sociais reflete a importância de integrá-las ao processo educacional de maneira planejada e estruturada.

Entretanto, o estudo também revelou diversos desafios na implementação dessas tecnologias nas escolas, incluindo questões de formação de educadores, recursos financeiros limitados e infraestrutura inadequada. A falta de capacitação dos professores e a escassez de recursos materiais e financeiros dificultam o uso eficaz das tecnologias assistivas, impedindo que elas sejam plenamente aproveitadas. Além disso, a resistência de alguns educadores à adoção dessas ferramentas, devido à falta de conhecimento ou ao receio de mudanças no processo pedagógico, constitui uma barreira adicional que precisa ser superada para garantir a efetiva inclusão dos alunos com TEA.

Em relação à pergunta de pesquisa, “Como as tecnologias assistivas podem ser aplicadas no processo de ensino-aprendizagem de alunos com TEA, e quais são os desafios e benefícios dessa aplicação no contexto educacional?”, os achados indicam que as tecnologias assistivas podem, sim, ser aplicadas de forma eficaz, trazendo benefícios consideráveis para o aprendizado e a interação dos alunos com TEA. Contudo, os desafios relacionados à formação de professores, à infraestrutura e à resistência à mudança precisam ser enfrentados para que esses benefícios sejam plenamente alcançados. Portanto, é essencial que as políticas educacionais invistam na capacitação dos educadores, na melhoria da infraestrutura escolar e no fornecimento de recursos financeiros para a implementação dessas tecnologias.

As contribuições deste estudo são claras no sentido de evidenciar a importância das tecnologias assistivas para a inclusão de alunos com TEA e destacar os principais obstáculos que limitam a sua utilização plena nas escolas. Ao identificar esses desafios, o estudo contribui para a reflexão sobre as práticas pedagógicas e as políticas públicas necessárias para a implementação eficaz das tecnologias assistivas, fornecendo uma base para futuras pesquisas e melhorias no campo da educação inclusiva.

No entanto, os resultados encontrados sugerem a necessidade de estudos complementares que possam aprofundar a compreensão sobre as melhores práticas pedagógicas associadas ao uso de tecnologias assistivas, além de explorar com detalhes a eficácia de diferentes tipos de ferramentas tecnológicas em contextos educacionais diversos. Investigações futuras também podem focar em como superar as barreiras financeiras e estruturais que dificultam a implementação dessas tecnologias, bem como em como lidar com a resistência de educadores ao uso de novas tecnologias. A realização de pesquisas empíricas com maior amostra e em diferentes realidades escolares poderia oferecer informações valiosas para melhorar as políticas públicas e as práticas educacionais voltadas para a inclusão de alunos com TEA.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, M. S.; COLARES, M. L. I. S. Educação integral e em tempo integral: discutindo conceitos. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal do Espírito Santo, 2016. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/234027377.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2024.

ALVES, R. R.; MOURA, M. P. Tecnologias assistivas no processo de inclusão de alunos com TEA: desafios e perspectivas. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 27, n. 3, p. 451-470, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-54702021v27n3p451>. Acesso em: 26 dez. 2024.

BATISTA, José Cristiano de Freitas; GONÇALVES, Cristiane da Silva Reis; MACHADO, Elissandra Campos Coelho; LIMA, Halton Martins; SILVA, Kevin Alves da; VIEIRA, Patríc Deivid Gomes. O uso de jogos digitais para o desenvolvimento de habilidades sociais em crianças autistas. In: SANTOS, *Silvana Maria Aparecida Viana*; FRANQUEIRA, *Alberto da Silva* (orgs.). *Educação em foco: inclusão, tecnologias e formação docente*. São Paulo: Arché, 2024. p. 51-75. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-112-2-3>. Acesso em: 26 dez. 2024.

BOECHAT, Gisela Paula Fatinanti; REZENDE, Antonio Pinheiro de; OLIVEIRA, Clebereson Cordeiro de Moura. Tecnologias assistivas no processo de inclusão escolar de crianças com autismo. In: SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; FRANQUEIRA, Alberto da Silva (orgs.). *Tecnologia e inclusão: ferramentas e práticas para um mundo digital acessível*. São Paulo: Arché, 2024. p. 97-123. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-108-5-5>. Acesso em: 26 dez. 2024.

BOSA, C. A. O uso de tecnologias digitais para aprimorar a comunicação de crianças com Transtorno do Espectro Autista. *Revista Educação e Tecnologia*, v. 12, n. 4, p. 121-135, 2020. Disponível em: <https://revistas.unesp.br>. Acesso em: 26 dez. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência e estabelece o direito ao uso de tecnologias assistivas. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 26 dez. 2024.

COSTA, P. R.; SILVA, J. P. Aplicação de softwares e dispositivos interativos no ensino de alunos com TEA. *Revista Educação Inclusiva*, v. 9, n. 2, p. 189-204, 2022. Disponível em: <https://www.periodicos.ufsc.br>. Acesso em: 26 dez. 2024.

FERREIRA, S. R.; LIMA, C. A.; PEREIRA, J. F. Tecnologias assistivas no desenvolvimento de habilidades sociais em alunos com TEA. *Revista Brasileira de Tecnologia Assistiva*, v. 7, n. 3, p. 54-70, 2020. Disponível em: <https://www.rbta.org.br>. Acesso em: 26 dez. 2024.

GURGEL, J. C.; CUNHA, A. S. O papel das tecnologias assistivas na inclusão educacional de crianças com TEA: uma análise bibliográfica. *Revista Educação e Sociedade*, v. 41, n. 1, p. 63-80, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-54702020v41n1p63>. Acesso em: 26 dez. 2024.

MACHADO, R. A.; FERREIRA, L. F. Tecnologias assistivas e práticas inclusivas: contribuições para a educação de alunos com TEA. *Revista Inclusão*, v. 18, n. 4, p. 88-103, 2021. Disponível em: <https://www.revistainclusao.org>. Acesso em: 26 dez. 2024.

SANCHES, T. A. O lúdico na aprendizagem da criança com autismo: rompendo a cápsula. *XV Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura*, Salvador, 2019. Disponível em: <https://www.enecult.ufba.br/modulos/submissao/Upload-484/112140.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2024.

SANTOS, L. F.; GOMES, A. R. Dispositivos de comunicação alternativa e aumentativa como ferramenta para alunos com TEA. *Revista de Educação Especial*, v. 25, n. 1, p. 77-92, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-54702021v25n1p77>. Acesso em: 26 dez. 2024.

SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; FRANQUEIRA, Alberto da Silva; SANTOS, Urbanize Cunha. Tecnologias educacionais para estudantes com deficiência visual: oportunidades e desafios. In: SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; FRANQUEIRA, Alberto da Silva; SANTOS, Urbanize Cunha (orgs.). *Inclusão e*

acessibilidade para pessoas com deficiência visual. São Paulo: Arché, 2024. p. 66-90. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-089-7.3>. Acesso em: 26 dez. 2024.

SILVA, A. B.; SANTOS, F. L. Jogos digitais e aplicativos educacionais como apoio ao aprendizado de crianças com TEA. *Revista Educação e Pesquisa*, v. 48, n. 1, p. 1-18, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1678-463420224801018>. Acesso em: 26 dez. 2024.

SILVA, Alcinei José; LIONEL, Dulcileia Gonçalves; LOUZORA, Gilmar de Alvarenga; FERREIRA, Rogério dos Santos; RODRIGUES, Rosenilda dos Reis; SANTOS, Rudimar dos. Intervenções baseadas em tecnologia para o ensino de leitura a crianças com autismo. In: SANTOS, *Silvana Maria Aparecida Viana*; FRANQUEIRA, *Alberto da Silva* (orgs.). *Educação em foco: inclusão, tecnologias e formação docente*. São Paulo: Arché, 2024. p. 302-326. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-112-2-13>. Acesso em: 26 dez. 2024.

SOUZA, J. C. G. Integração das TDICS na educação: espaços digitais. *Revista Científica FESA*, v. 1, n. 2, p. 74-88, 2021. Disponível em: <https://revistafesa.com/index.php/fesa/article/view/15>. Acesso em: 16 dez. 2024.